

ONA TILI DARSLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INTEGRATSIYALASHGAN O`QITISH METODIKASI

Nafasova Yulduz Shuxratovna

Samarqand Zarmed Universiteti, O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

Email: yulduz_development@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17499990>

Annotatsiya

Mazkur tezisda ona tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida integratsiyalashgan o'qitishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Integratsiya orqali ona tili va adabiyot fanlarining o'zaro uyg'unlashuvi, o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish, mustaqil fikrlash, matn bilan ishlash, tahliliy tafakkur kabi ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlari ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, "klaster", "debate", "aqliy hujum", "sinkveyn", "blits-so'rov" kabi innovatsion metodlarning samaradorligi misollar orqali tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: integratsiya, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, ona tili, adabiyot, kommunikativ yondashuv, kompetensiya, refleksiya, interfaol metodlar.

Annotation (in English)

This article analyzes the theoretical and practical aspects of integrated teaching in native language lessons based on modern pedagogical technologies. Through integration, the interrelation of the native language and literature subjects contributes to the formation of communicative competence, independent thinking, text analysis, and analytical skills among students. The efficiency of innovative methods such as "cluster", "debate", "brainstorming", "cinquain", and "blitz-survey" is discussed with practical examples.

Keywords: integration, modern pedagogical technologies, native language, literature, communicative approach, competence, reflection, interactive methods.

Аннотация (на русском языке)

В статье анализируются теоретические и практические аспекты интегрированного обучения на уроках родного языка на основе современных педагогических технологий. Отмечается, что интеграция предметов родного языка и литературы способствует развитию коммуникативной компетенции, аналитического мышления и навыков работы с текстом. Рассмотрена эффективность инновационных методов: «кластер», «дебаты», «мозговая атака», «синквейн» и «блиц-опрос».

Ключевые слова: интеграция, современные педагогические технологии, родной язык, литература, коммуникативный подход, компетенция, интерактивные методы.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim tizimining asosiy maqsadi – ijodkor, mustaqil fikrlaydigan, o'z fikrini aniq va mantiqan ifoda eta oladigan shaxsni tarbiyalashdan iboratdir. Shu nuqtayi nazardan ona tili ta'limida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, ayniqsa fanlararo integratsiyani yo'lga qo'yish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Integratsiyalashgan yondashuv darsning samaradorligini oshirish, bilimni uzviy bog'liqlikda shakllantirish, o'quvchi tafakkurini kengaytirish, tahlil va sintez ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Ayniqsa, **ona tili** va **adabiyot** fanlarining integratsiyasi o'quvchilarga til hodisalarini badiiy matnlar orqali his etish, estetik va lingvistik tafakkurni uyg'un rivojlantirish imkonini beradi.

Asosiy qism

Integratsiyalashgan o'qitishning nazariy asoslari

Integratsiya (lot. "integratio" – bir butunlikka keltirish) ta'lim jarayonida turli fanlarning o'zaro bog'lanishi orqali yaxlit dunyoqarashni shakllantirishni nazarda tutadi.

Pedagogik adabiyotlarda integratsiya:

- **didaktik integratsiya** (bilimlararo bog'lanish),
- **mazmuniy integratsiya** (bir mavzuni turli fanlar misolida yoritish),
- **metodik integratsiya** (metod va vositalarning uyg'unligi),
- **texnologik integratsiya** (axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash) kabi turlarga bo'linadi.

Ona tili darslarida bu integratsiya **adabiyot, tarix, madaniyatshunoslik, psixologiya** bilan uyg'unlikda amalga oshirilganda o'quvchilarning dunyoqarashi kengayadi, tilni faqat grammatika tizimi emas, balki madaniyatning ifoda vositasi sifatida anglash ko'nikmasi shakllanadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning integratsiyadagi roli

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar — bu o'quv jarayonini oldindan loyihalash, amalga oshirish va baholashga yo'naltirilgan tizimli yondashuvdir. Ona tili ta'limida ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. **"Aqliy hujum" (brainstorming)** – muammoli savolga yechim topishda o'quvchilarning fikrini erkin ifoda etish imkonini beradi.
2. **"Debat" texnologiyasi** – mantiqiy fikrlashni, bahs madaniyatini, og'zaki nutqni rivojlantiradi.
3. **"Klaster" usuli** – asosiy g'oyani tarmoqlab tushuntirish orqali tushunchalararo aloqalarni ko'rsatadi.
4. **"Sinkveyn" metodi** – tahliliy fikrlash va ijodiy yozma nutqni rivojlantiradi.
5. **"Blits-so'rov" va "Rol o'ynash"** – o'quvchining kommunikativ faolligini oshiradi.

Misol: 7-sinf "Fe'l zamonlari" mavzusini o'rganishda "O'tkan kunlar" romanidagi matn parchalaridan foydalanib, o'quvchilar fe'l zamonlarini adabiy kontekstda tahlil qilishadi. Bu esa grammatika va badiiy tafakkurning uzviyligini ta'minlaydi.

Ona tili – adabiyot integratsiyasining amaliy ahamiyati

Ona tili va adabiyot fanlarini integratsiyalash:

- tildagi grammatik hodisalarni badiiy matn asosida o'rganish,
- asar tahlilida til birliklarining estetik funksiyasini anglash,
- tilning badiiy imkoniyatlarini his etish,
- o'quvchini o'z fikrini nutqiy va yozma shaklda aniq ifodalashga o'rgatish imkonini beradi.

Masalan, **"Sifat"** mavzusida Alisher Navoiy yoki Erkin Vohidov asarlaridan misollar keltirilsa, o'quvchilar nafaqat grammatik kategoriya mohiyatini, balki so'zning emotsional-estetik kuchini ham anglaydi.

Integratsiya asosida dars modeli (amaliy tajriba)

Mavzu: "Gap bo'laklari va badiiy tasvir vositalari"

Fanlararo bog'lanish: Ona tili – Adabiyot (Cho'lpon "Kecha va kunduz" asari misolida)

Texnologiyalar: "Klaster", "Debat", "Sinkveyn".

Dars bosqichlari:

1. **Motivatsiya:** Cho'lpon ijodi haqida qisqa video lavha.

2. **Aqliy hujum:** “Gapdagi so‘zlarning o‘zaro bog‘lanishidan nima anglash mumkin?”

3. **Asosiy faoliyat:** Asardan misollar tahlili, gap bo‘laklari va tasviriy vositalarni integratsiyalab tahlil qilish.

4. **Refleksiya:** “Sinkveyn” yozish (“Cho‘lpon – ...”).

5. **Baholash:** Guruhli tahlil, o‘zaro baholash, rag‘batlantirish.

Natija: o‘quvchilar matnni tahlil qila olish, til birliklarini badiiy kontekstda ko‘ra bilish, mustaqil fikr bildirish ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar.

O‘quvchilarda kompetensiyalarni shakllantirishdagi integratsiyaning o‘rni

Integratsiyalashgan yondashuv:

- **kommunikativ kompetensiya** – o‘z fikrini to‘g‘ri ifodalash,
- **ijodiy kompetensiya** – matndan yangi g‘oyalar chiqarish,
- **axborot kompetensiyasi** – tahlil va tanqidiy fikrlash,
- **madaniy kompetensiya** – milliy qadriyatlarni til orqali anglash kabi ko‘nikmalarni rivojlantiradi. O‘quvchi nafaqat grammatikani, balki so‘zning orqasidagi ma‘naviy qatlamni his eta oladi.

Xulosa

Ona tili ta‘limida zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida integratsiyalashgan o‘qitish metodi — bu **yangi avlod o‘quvchisini** shakllantirishning eng samarali va istiqbolli yo‘li hisoblanadi.

Integratsiya:

- o‘quvchilarda ijodiy tafakkur, mustaqil fikrlash, kommunikativlikni rivojlantiradi;
- fanlararo bog‘liqlikni mustahkamlaydi;
- ta‘lim jarayonini qiziqarli va maqsadli qiladi.

Shunday qilib, ona tili va adabiyot darslarida integratsiyalashgan metodlarni qo‘llash o‘quvchining shaxs sifatida kamol topishida muhim omil hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. *Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch*. – T.: Ma‘naviyat, 2008.
2. Hasanov A., Jo‘rayev A. *Ona tili o‘qitish metodikasi*. – T.: O‘zbekiston, 2019.
3. Ziyamuhamedova M. *Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar*. – T.: Fan va texnologiya, 2020.
4. Yusupova D. *Integratsiyalashgan ta‘lim nazariyasi va amaliyoti*. – Samarqand, 2021.
5. Shadmanova N. *Lingvopedagogik yondashuvlar*. – T.: TDPU nashriyoti, 2022.
6. John Dewey. *Experience and Education*. – New York: Macmillan, 1938.
7. Richards J.C., Rodgers T. *Approaches and Methods in Language Teaching*. – Cambridge Univ. Press, 2014.